

LES COURS DE VACANCES AU BENIN : ENTRE SOUTIEN PEDAGOGIQUE ET SURCHARGE COGNITIVE, ANALYSE DES EFFETS PERÇUS CHEZ LES APPRENANTS

Félix Dansou DOSSA

felixdossa@gmail.com

Institut Universitaire "La Grâce" (IUG) ex-ECOTES-Bénin, Bénin

RESUME

Au Bénin, les cours de vacances occupent une place centrale dans le système éducatif non formel. Conçus à l'origine comme un moyen de renforcer les acquis scolaires et de préparer les apprenants à la rentrée, ils suscitent aujourd'hui un débat autour de leurs effets réels. Cette recherche s'inscrit dans une démarche analytique des perceptions des apprenants afin d'évaluer l'équilibre entre l'apport académique et les contraintes psychologiques liées à cette pratique. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact réel des cours de vacances sur les performances et le bien-être des apprenants. À travers une méthodologie mixte, des données recueillies ont permis d'en cerner les effets perçus et mesurables. Les résultats sont destinés à formuler des recommandations pour une meilleure organisation des cours de vacances, dans le respect du rythme et des besoins de l'enfant. L'étude ambitionne ainsi de contribuer à une réflexion éducative sur les pratiques scolaires hors période académique régulière.

Elle met en évidence l'ambivalence des cours de vacances, à la fois outils de consolidation des savoirs et facteurs d'intérêt facile et de pression cognitive, appelant ainsi à une régulation plus adaptée.

Mots clés : Système éducatif, cours de vacances, soutien pédagogique, surcharge cognitive, motivation scolaire.

ABSTRACT

In Benin, holiday classes occupy a central place in the non-formal education system. Originally designed to strengthen academic achievements and prepare learners for the new school year, they have now sparked debate regarding their actual effects. This research adopts an analytical approach based on learners' perceptions in order to assess the balance between academic benefits and the psychological constraints associated with this practice. The main objective is to evaluate the real impact of holiday classes on students' performance and well-being. Using a mixed-methods approach, the collected data made it possible to identify both perceived and measurable effects. The findings aim to provide recommendations for a better organization of holiday classes, in line with the pace and needs of the child. The study thus seeks to contribute to the educational debate on out-of-term learning practices. It highlights the ambivalent nature of holiday classes, which serve both as tools for knowledge consolidation and as sources of cognitive pressure and superficial motivation, thereby calling for more adequate regulation.

Keywords: education system, holiday classes, academic support, cognitive overload, student motivation.

INTRODUCTION

Les cours de vacances sont une pratique pédagogique largement répandue au Bénin, mobilisant enseignants et apprenants durant la période censée être consacrée au repos scolaire. Ils visent à renforcer les connaissances, combler les lacunes et mieux préparer les élèves à la rentrée. Ils sont ainsi devenus une composante importante du paysage éducatif non formel dès lors qu'ils sont intégrés à un réseau cohérent d'acteurs éducatifs. Chaque année, à la fin de l'année scolaire, des établissements publics comme privés organisent des sessions de renforcement scolaire pendant les mois de juillet, août et parfois septembre. Cette pratique est motivée par le souci des parents et des éducateurs d'assurer la continuité des apprentissages et de mieux préparer les élèves à la rentrée suivante (Boudon, R. (1973, p.23-30). Selon Adotevi (2019, p. 42), les cours de vacances « participent à la sécurisation des acquis et à la préparation anticipée des modules à venir », ce qui les rend particulièrement nécessaires dans un contexte où les performances scolaires sont devenues un indicateur central de réussite sociale (Bourdieu, P. & Passeron, J.J.-C. (1970). Cependant, au-delà de cette apparente importance, les cours de vacances suscitent des débats pédagogiques, psychologiques et sociaux. En effet, plusieurs spécialistes de l'éducation s'interrogent sur les effets à long terme de la surcharge des activités sur les enfants. Pour Napo (2021, p. 88), « priver les enfants de leur temps de repos, affecte leur équilibre psychologique et compromet leur motivation scolaire à long terme ». De même, certains acteurs dénoncent les inégalités d'accès à ces cours, souvent payants, qui défavorisent les élèves issus de familles de moindres ressources financières (Assani, 2020, p. 65). Dans cette optique, il est légitime de s'interroger sur l'impact réel des cours de vacances sur les apprenants pour savoir s'ils réellement bénéfiques pour les apprenants béninois, leurs performances académiques, leur santé mentale, leur équilibre physique, et leur développement social. Loin d'être uniquement une opportunité de progrès scolaire, ces cours généreraient des effets négatifs si leur organisation ne tient pas compte des besoins essentiels d'apprentissage. L'étude ambitionne ainsi de contribuer à une réflexion éducative sur les pratiques scolaires hors période académique régulière. Elle vise avant tout à mettre en évidence les effets positifs que les cours de vacances peuvent avoir sur les résultats scolaires des élèves. En effet, plusieurs travaux ont montré que la consolidation des acquis durant les périodes de vacances contribue à améliorer la performance scolaire et à réduire l'oubli lié à la rupture des apprentissages (Cooper et al., 2000 ; Bibeau, 2011). L'analyse portera donc sur la manière dont ces dispositifs pédagogiques permettent d'élever le niveau académique des apprenants et de mieux les préparer à faire face aux réalités de la rentrée scolaire.

Par ailleurs, il est tout aussi important d'examiner les conséquences que peuvent engendrer ces cours sur le bien-être psychologique et physique des élèves. Si certains chercheurs soulignent que ces cours offrent un cadre stimulant et évitent l'oisiveté (Véronique et Rochex, 2015), d'autres mettent en garde contre les risques de surcharge, de fatigue ou encore de stress qui peuvent altérer l'équilibre socio-affectif des

apprenants (Dubet, 2002 ; Chalot,2013). L'étude cherchera donc à mettre en lumière les tensions possibles entre performance scolaire et épanouissement personnel.

Enfin, cette recherche se propose aussi d'analyser les disparités sociales qui marquent l'accès et la participation des élèves à ces cours. En effet, l'inscription au cours de vacances dépend souvent des ressources économiques et culturelles des familles, ce qui crée une inégalité de chance entre les enfants issus de milieux favorisés et ceux des familles défavorisées (Bourdieu, 1979 ; Lahire, 1995). Les cours de vacances deviennent ainsi non seulement un outil de soutien pédagogique, mais aussi un révélateur des fractures sociales dans le système éducatif. De ce point de vue, l'efficacité de ces cours dépend largement de la qualité des enseignants qui y interviennent. Or, dans la pratique, la majorité des intervenants sont recrutés sans critères rigoureux d'expérience ni de qualification professionnelle. Il n'est pas rare de constater que ce sont des étudiants en congé universitaire, voire des déscolarisés, qui se font embaucher dans ces structures essentiellement pour des raisons financières afin de subvenir à leurs besoins ou de préparer leur propre rentrée (Bray,2000 ; Hartmann,2008). Cette situation pose un problème majeur quant à la finalité éducative des cours de vacances. En effet, le manque de formation pédagogique et la faible maîtrise des contenus disciplinaires peuvent entraîner non seulement une transmission approximative des savoirs, mais aussi une déformation des compétences déjà acquises par les élèves. Comme le souligne Alter (2000), la qualité de l'enseignement repose sur l'articulation entre maîtrise des savoirs, compétences didactiques et capacité à diagnostiquer les difficultés des apprenants. L'absence de ces compétences chez des intervenants non qualifiés risque d'induire des confusions cognitives, de fragiliser les apprentissages et, à terme, de détériorer le niveau initial des élèves. De plus, cette marchandisation de l'offre éducative transforme les cours de vacances en un espace à la fois économique et pédagogique, où la logique de rentabilité prime parfois sur la mission éducative (Bourdieu,1997 ; Bray,2003). Dès lors, loin d'être un véritable outil de remédiation et de renforcement des acquis, ces cours risquent de renforcer les inégalités scolaires et de compromettre la qualité globale du système éducatif. Au regard de ces logiques, l'étude met en évidence l'ambivalence des cours de vacances, à la fois outils de consolidation des savoirs et facteurs d'intérêt facile et de pression cognitive, appelant ainsi à une régulation plus adaptée.

En outre lorsque l'on considère les cours de vacances comme un outil de renforcement des acquis scolaires, la qualité des enseignants intervenant apparaît comme un facteur déterminant. En effet, la pertinence des méthodes pédagogiques, la maîtrise des contenus disciplinaires ainsi que la capacité à adapter l'enseignement aux besoins différenciés des élèves conditionnent largement l'atteinte des objectifs visés (Tardif, 1992 ; Perrenoud, 1996). Un enseignant compétent et bien formé est en mesure de diagnostiquer les difficultés d'apprentissage des élèves et de proposer des approches adaptées pour y remédier, favorisant ainsi un réel progrès scolaire. A l'inverse, une faible qualification, le recours à des méthodes répétitives et peu stimulantes risque de

réduire l'impact positif attendu des cours de vacances (Altet, 2000). Par ailleurs, les dimensions relationnelle et motivationnelle jouent également un rôle crucial. Des études, ont montré que la qualité de l'encadrement pédagogique contribue à renforcer l'engagement des élèves et à maintenir leur intérêt pour les apprentissages même en dehors du calendrier scolaire officiel (Hattie, 2009). En ce sens, la formation, l'expérience et la posture professionnelle des enseignants intervenant pendant les cours de vacances représentent des leviers essentiels pour transformer ce dispositif en un véritable espace d'apprentissage efficace et équitable.

Cependant, il convient aussi d'interroger les motivations profondes de ces enseignants. Leur ambition se limite-t-elle à favoriser la réussite prochaine des élèves ou s'agit-il également d'une activité à but lucratif ? Plusieurs études en sociologie de l'éducation montrent que la marchandisation croissante de l'enseignement conduit certains enseignants à investir les cours de vacances principalement comme une source de revenu supplémentaire (Bourdieu, 1997 ; Bray, 2003). Dans ce cas, l'objectif premier de renforcement des acquis risque d'être relégué au second plan, les pratiques pédagogiques pourront se transformer en un simple prolongement des cours ordinaires sans réel innovation ni prise en compte de besoins spécifiques des apprenants (Hartmann, 2008). Si l'intérêt financier prime sur la mission éducative, l'efficacité attendue des cours de vacances pourrait être compromise. L'équilibre entre la vocation pédagogique et la recherche de revenu supplémentaire devient alors un enjeu central. Autrement dit, pour que ces cours atteignent réellement leurs objectifs, il importe que l'encadrement repose sur une éthique professionnelle forte et un engagement sincère en faveur de la réussite des apprenants (Altet, 2000 ; Hattie, 2009). Ainsi, cette étude s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation, au carrefour de la pédagogie de soutien, de la psychologie de l'apprentissage, et de la sociologie scolaire. Elle se propose d'analyser les cours de vacances au Bénin comme des activités éducatives extra-scolaires, en explorant leurs limites et leurs avantages du point de vue d'apprentissage.

Cette problématique suscite des questions (principale et spécifiques) pour bien mener la recherche. Principalement, quels sont les avantages et les inconvénients des cours de vacances pour les apprenants au Bénin ? Spécifiquement, quels bénéfices cognitifs les apprenants tirent-ils des cours de vacances ? Quels sont les effets psychologiques et physiques de cette activité pendant les vacances scolaires ? Les cours de vacances, aggravent-ils les inégalités scolaires ? De la même manière, des hypothèses sont formulées pour confirmer ou infirmer que les cours de vacances contribuent à l'amélioration des performances scolaires des apprenants ; qu'une participation prolongée et mal encadrée à ces cours peut nuire à l'équilibre et à la motivation des élèves ou que les élèves issus de milieux favorisés bénéficient pleinement des avantages des cours de vacances.

L'objectif général de cette étude est d'analyser les effets, tant positifs que négatifs, des cours de vacances sur les apprenants au Bénin, afin d'en évaluer la pertinence

pédagogique et l'impact sur leur développement. Elle permet d'identifier les effets positifs des cours de vacances sur les résultats scolaires des élèves, étudier les conséquences des cours de vacances sur le bien-être psychologique et physique des apprenants et analyser les disparités sociales dans l'accès et la participation à ces cours.

1. Méthode et matériels de recherche :

La méthodologie de cette recherche prend en compte le cadre physique de l'étude, le type de recherche, la population cible, le système d'échantillonnage, la technique de collecte et d'analyse des données et les résultats.

1.1. Cadre physique de l'étude

Cette recherche s'est déroulée dans trois départements du sud du Bénin : l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé, reconnus pour leur forte densité scolaire et leur dynamisme éducatif. Plus précisément, les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo ont été choisies comme zones d'enquête. Ces localités concentrent un grand nombre d'établissements scolaires, publics et privés, qui organisent régulièrement des cours de vacances. Le choix de ce cadre s'explique par la diversité des réalités éducatives qu'il offre : on y retrouve des apprenants issus de milieux socio-économiques variés, des enseignants expérimentés ou vacataires, ainsi que des structures scolaires aux pratiques contrastées. Ce cadre géographique permet ainsi une lecture comparative des effets des cours de vacances sur différents profils d'apprenants.

1.2. Type de recherche

L'étude adopte une approche quantitative et qualitative (méthode mixte), afin de croiser les données objectives issues des questionnaires et des perceptions subjectives recueillies lors des entretiens.

1.3. Population cible

La population d'étude est constituée de :

- 200 apprenants ayant suivi les cours de vacances (du CM1 à la Terminale),
- 60 enseignants intervenant dans ces cours,
- 40 parents d'élèves impliqués dans le choix ou le financement des cours.

Un échantillonnage raisonné et non probabiliste a été adopté, tenant compte de la diversité des milieux socio-éducatifs (urbain, périurbain et rural). Les participants ont été sélectionnés dans 12 établissements (4 par ville), incluant écoles publiques, privées et centres de soutien scolaire.

1.4. Techniques de collecte des données

- Questionnaires : adressés aux élèves et aux parents pour recueillir leurs avis sur les effets des cours de vacances (apprentissage, fatigue, motivation...).
- Entretiens semi-directifs : menés avec des enseignants et des directeurs d'établissement pour comprendre les motivations et les stratégies pédagogiques mises en œuvre.
- Observation directe : réalisée dans quelques centres pendant les cours, pour apprécier les conditions matérielles, la dynamique des séances et le niveau de participation des élèves.

1.5. Outils d'analyse

Les données quantitatives ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), permettant des analyses descriptives (moyennes, fréquences) et inférentielles (test du khi², corrélations).

Les données qualitatives ont été analysées à travers une analyse thématique selon les catégories émergentes (efficacité perçue, fatigue, motivation, équité...).

2. Résultats et Discussion

Les données recueillies auprès des apprenants, enseignants et parents sont analysées en les croisant pour dégager des tendances significatives. L'analyse s'articule autour de trois axes : les bénéfices cognitifs et scolaires, les effets psychologiques et physiques, et les inégalités d'accès. Elle repose sur la distinction entre les données quantitatives (issues des questionnaires) et les données qualitatives (issues des entretiens et observations). Ces données sont confrontées aux trois objectifs spécifiques de l'étude, permettant une triangulation rigoureuse.

A partir de là, l'analyse des données suivie d'une triangulation par objectif spécifique est clairement distinguée en deux volets :

- Résultats quantitatifs (avec tableaux, chiffres, pourcentages et écarts)
- Résultats qualitatifs (avec verbatim des participants)

2.1. Résultats de la recherche

2.1.1. Résultats quantitatifs en lien avec l'objectif spécifique 1 :

« Identifier les effets positifs sur les résultats scolaires ».

A la base des données recueillies sur le terrain, la statistique a généré les pourcentages des répondants attribués à chaque variable dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Taux des répondants par variable

	Ont trouvé les cours utiles	Ont noté une amélioration scolaire	Ont préparé l'année suivante
Élèves interrogés (200)	142 (71 %)	120 (60 %)	154 (77 %)
Parents interrogés (...)	40%	52%	8%
Enseignants (...)	70%	83%	47%

Source : Statistique

- 60 % des élèves affirment que les cours leur ont permis de progresser sur le plan scolaire.
- 77 % pensent qu'ils les ont bien préparés pour l'année à venir.

2.1.1.1. Interprétation du tableau

L'analyse des résultats scolaires de 60 apprenants (20 par niveau) ayant suivi ces cours montre selon les logiciels une hausse moyenne de 1,5 point sur 20 dans leurs moyennes générales à la rentrée, comparativement à leurs résultats de fin d'année précédente. Le graphique ci-dessous présente la proportion d'élèves ayant perçu des effets positifs des cours de vacances sur leurs apprentissages et leur préparation à la rentrée scolaire.

Graphique 1 : Niveau de perception des avantages des cours de vacances.

Source : Données issues de l'enquête terrain réalisée auprès de 200 apprenants, Cotonou, 2025.

2.1.1.2. Analyse Qualitative en lien avec l'objectif 1

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés avec 20 enseignants, 20 élèves et 15 parents d'élèves. Voici quelques verbatim représentatifs au niveau du premier objectif spécifique.

Effets positifs

- « Pendant les vacances, j'ai revu les chapitres qui m'avaient échappé. J'étais plus à l'aise en classe à la rentrée. » (Élèves)
- « Nous avons le temps de revoir les bases, sans la pression des examens. Les élèves progressent mieux à la reprise » (Enseignants)
- « J'envoie mon enfant aux cours des vacances pour qu'il ne perde pas les connaissances déjà acquises et découvre les nouvelles » (parents)

Synthèse des verbatim :

L'ensemble des verbatim révèle que les élèves et les parents sont plus confiants à la rentrée. Ce que constatent les enseignants en rassurant les élèves de meilleurs suivis

2.1.1.3. Triangulation au premier objectif

Ces résultats pour le premier objectif mettent en lumière les retombés scolaires en cours de vacances. En effet 71% des élèves interrogés considèrent ces cours comme utiles pour mieux comprendre les notions de l'année précédente. De plus, 60% affirment avoir observé une amélioration tangible de leur résultats scolaires, confirmée par une hausse moyenne de 1,5 point sur 20 dans les moyennes générales d'un échantillon suivi. Enfin, 77% estiment que ces cours les ont efficacement préparés pour la rentrée, notamment les élèves en classe d'examen, qui témoignent d'une plus grande confiance pour affronter les épreuves à venir. Les résultats rejoignent les observations de plusieurs enseignants, dont 83% reconnaissent une progression académique chez les apprenants inscrits au cours de vacances.

2.1.2. Objectif spécifique 2 : Étudier les conséquences sur le bien-être physique et psychologique :

Tableau 2: Conséquences des cours de vacances

Élèves interrogés	Se sentent fatigués,	Manquent de motivation	Souhaitent plus de pause
200	96 (48 %)	64 (32 %)	102 (56 %)

Source : Statistiques

- 48 % ont déclaré être fatigués ou épuisés.
- 32 % disent avoir eu du mal à retrouver la motivation à la rentrée scolaire.

- 56 % réclament plus de temps de repos pendant ces cours.

2.1.2.1. Interprétation du tableau

Le graphique suivant illustre les impacts négatifs potentiels des cours de vacances sur le bien-être physique et psychologique des apprenants, tels que rapportés par les élèves interrogés.

Graphique 2 : Niveau des conséquences des cours de vacances

Source : Données issues de l'enquête terrain réalisée auprès de 200 apprenants, Cotonou, 2025 ; inspiré de Napo (2021, p. 88).

2.1.2.2. Analyse qualitative

Conséquences sur le bien-être physique et psychologique (objectif 2)

- « Je suis tout le temps fatigué. Je voulais me reposer mais mes parents m'ont obligé. » (Élève, CM2, Porto-Novu)

- « Ces cours sont utiles, mais les enfants ont aussi besoin de vacances pour jouer et dormir. » (Parents, Calavi)
- « Le souci de la réussite scolaire nous pousse à maintenir la même rigueur qu'au cours formels mais ça démotive certains élèves pendant que la minorité apprécie » (Enseignants)

2.1.2.3. Synthèse des verbatim en lien avec l'objectif 2

Les discours des acteurs concernés dans cette recherche, révèlent trois tendances significatives qui se réfèrent à la fatigue physique due à la durée des séances de travail et l'absence des activités ludiques ; à la démotivation scolaire créée par l'imposition des parents à aller aux cours ; et au déséquilibre entre travail académique et loisirs susceptibles d'affecter leur enthousiasme à la rentrée.

2.1.2.4. Triangulation au deuxième objectif

De la combinaison des deux résultats (quantitatifs et qualitatifs), émergent les effets négatifs potentiels des cours de vacances sur le bien être des élèves. Près de la moitié des répondants (48%) déclarent souffrir de fatigue ou d'épuisement, conséquence de longue séance de travail allant jusqu'à quatre heures par jour. Par ailleurs, 32% affirment manquer de motivation à la rentrée scolaire, ce qui laisse entrevoir un impact sur leur équilibre psychologique. Enfin, 56% souhaitent davantage de pause ou de temps libre, suggérant que l'organisation des cours ne tient pas suffisamment compte du besoin de repos et d'activités ludiques. Ces constats sont corroborés par les parents dont certains dénoncent une pression excessive qui génère un stress chez leurs enfants, rejoignant ainsi les analyses de Napo (2021, p.88) sur le risque de surcharge cognitive

2.1.3. Objectif spécifique 3 : Analyser les inégalités d'accès

Tableau 3 : Niveau d'inégalité d'accès aux cours de vacances

Catégorie de parents	Ont inscrit leur enfant	N'ont pas inscrit leur enfant
Niveau supérieur (n=50)	40 (80 %)	10 (20 %)
Niveau secondaire (n=50)	28 (56 %)	22 (44 %)
Niveau primaire ou moins (n=50)	17 (34 %)	33 (66 %)

Source : Statistiques

- Les enfants issus de milieux instruits sont plus présents dans les cours (80% et 56%)
- Les enfants des parents moins-instruits sont moins présents pour cause des frais élevés, de distance et de manque d'intérêt (34%).

2.1.3.1. Interprétation du tableau

Inégalités d'accès et disparités

- Les données révèlent une inégalité manifeste dans l'accès aux cours de vacances. 80 % des parents ayant un niveau d'instruction supérieur et 56% de niveau secondaire inscrivent leurs enfants à ces cours, contre seulement 34 % des parents ayant un niveau primaire.
- Sur le plan financier, les frais varient fortement : de 2 000 FCFA à 10 000 FCFA par mois, selon le statut de l'établissement. Les familles à faibles revenus hésitent ou renoncent, aggravant ainsi les inégalités d'opportunité (Assani, 2020, p. 66).

Graphique3: Illustration des inégalités d'accès aux cours de vacances en fonction du niveau d'instruction des parents.

Source : Enquête de terrain, août 2025

2.1.3.2. Analyse qualitative

Inégalités d'accès (objectif 3)

- « Je n'ai pas pu inscrire mes enfants. C'est trop cher. Pourtant, ils en ont besoin. En plus les écoles sont loin. Normalement, l'état doit créer à proximité des centres de renforcement d'apprentissage des enfants » (Parent)
- « Dans mon quartier, seuls les enfants des fonctionnaires vont aux cours de vacances. » (Enseignants)
- « Ce sont les enfants de cadres qui bénéficient souvent de ces cours, c'est pourquoi on ne l'organise pas dans les campagnes ; les autres traînent dans les rues ou aident au commerce. » (Enseignants)
- « Nos enfants seront utiles pour le pays. De ce fait, que l'état régule cette dynamique » (parents)
- « Les enfants des milieux urbains profitent plus des cours de vacances plus fréquemment organisés dans les villes que dans les campagnes » (Enseignants)

2.1.3.3. Synthèse des verbatim en lien avec l'objectif 3

Les discours recueillis à ce niveau montrent une disparité entre les élèves issus des familles modestes, aisées et rurales. Le manque de moyens financiers et des difficultés de distances et liées à l'absence de centres organisés à proximité constituent des obstacles chez les enfants de familles modestes, mettant en évidence des inégalités d'opportunités éducatives (Bourdieu. et Passeron/-C. (1970) par rapport aux enfants de familles aisées qui considèrent les cours comme des avantages supplémentaires.

2.1.3.4. Triangulation

La combinaison des deux résultats met en évidence des disparités d'accès aux cours de vacances selon le milieu socio-économique et la localisation géographique. Les élèves issus de familles favorisées ou de milieux urbains participent davantage à ces cours, tandis que ceux des zones rurales ou défavorisées rencontrent des difficultés d'accès, faute de moyens financiers. Ces inégalités compromettent l'égalité des chances entre apprenants et tendent à renforcer les écarts de réussite scolaire.

Tableau 4: Synthèse globale des résultats quantitatifs de l'étude

Thèmes analysés	Résultats majeurs
Amélioration scolaire	+1,5 point moyen ; plus marquée chez les classes d'examen
Fatigue et motivation	48 % d'élèves fatigués ; 32 % démotivés à la rentrée
Accès inégal	Milieux urbains et familles aisées majoritairement représentés
Satisfaction des enseignants	83 % satisfaits des progrès observés chez les apprenants
Position des parents	56 % favorables aux cours ; 44 % préoccupés par le repos et le stress

Source : Statistiques

De ce tableau on retient que les données mettent en évidence des retombées contrastées des cours de vacances sur la réussite scolaire et sur les conditions de vie des élèves.

D'une part, on observe un gain moyen notable (+1,5 point), particulièrement marqué dans les classes d'examen. Cela confirme une certaine efficacité pédagogique de ces dispositifs, renforcée par le fait que 83% des enseignants se déclarent satisfaits des progrès réalisés. Cette appréciation est globalement corroborée par la majorité des parents (56% favorables), qui perçoivent l'impact positif sur l'apprentissage des élèves.

D'autre part, l'étude révèle aussi des effets préoccupants. En effet, près de la moitié des élèves (48%) se disent fatigués, et un tiers (32%) déclarent être démotivés dès la rentrée. Ces chiffres montrent que le bénéfice académique s'accompagne d'une fragilisation du bien-être scolaire, ce qui rejoint les inquiétudes exprimées par 44% des parents qui insistent sur les enjeux de repos et de stress.

Par ailleurs, l'accès apparaît inégalitaire, puisque ces cours concernent surtout les élèves issus des milieux urbains et des familles aisées. Cette donnée questionne le risque d'un accroissement des disparités sociales et éducatives, alors que l'objectif de l'éducation est de réduire les écarts

2.2. Triangulation des résultats de l'étude

Tableau 5 : État comparatif des résultats par objectifs

Objectifs spécifiques	Résultats quantitatifs	Résultats qualitatifs / verbatim
1. Identifier les bénéfices scolaires	60 % d'élèves déclarent une progression	Élèves plus confiants à la rentrée, enseignants constatent de meilleurs suivis, parents apprécie le maintien des connaissances
2. Étudier les effets sur le bien-être	48 % de fatigue – 32 % de démotivation	Témoignages sur la fatigue, le manque de pause, la pression parentale
3. Analyser les inégalités d'accès	80 % d'enfants inscrits issus de milieux instruits	Parents défavorisés évoquent les coûts élevés et un manque d'accompagnement pédagogique et institutionnel

Source : Analyses statistiques et thématiques

2.3. Synthèse de la triangulation

Les témoignages des élèves et des parents, révèlent que les cours de vacances sont perçus à la fois comme une opportunité de consolidation des acquis et comme une source de surcharge. Les apprenants expriment un sentiment de fatigue et de lassitude ; certains soulignant la difficulté à retrouver la motivation au moment de la rentrée. Les parents, bien qu'ils soient majoritairement favorables, insistent sur la nécessité de préserver un temps de repos et de loisirs pour leurs enfants. Les enseignants, de leurs côtés, y voient un espace de renforcement pédagogique et de soutien ciblé tout en reconnaissant les risques d'iniquité liés aux conditions

économiques et sociales. Globalement, la recherche met en évidence une ambivalence en montrant que les cours de vacances renforcent la performance mais pose des problèmes de justice éducative et de bien être des apprenants.

Cette triangulation des résultats met en évidence des écarts notable entre les données quantitatives et qualitatives, révélant à la fois des bénéfices scolaires, des impacts sur le bien-être et des inégalités persistantes d'accès

Graphique 4 : Illustration de la triangulation des résultats quantitatifs et qualitatifs

Source : Enquête de terrain, données recueillies auprès des élèves, parents et enseignants dans le cadre de l'étude sur les cours de vacances 2025

2.3.1. Résumé des résultats de l'étude

- Les cours de vacances favorisent l'apprentissage, surtout chez les élèves motivés ou en classe d'examen. Ils sont confiants pour la classe supérieure à aborder.
- Ils génèrent également une fatigue mentale et physique chez près de la moitié des apprenants.
- Des inégalités criantes d'accès apparaissent, liées aux conditions socio-économiques des familles.

2.4. Discussion des résultats

Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche sur les cours de vacances au Bénin confirment, nuancent ou contredisent certaines études antérieures sur la question. La discussion s'articule autour des trois objectifs spécifiques de l'étude.

2.4.1. Les cours de vacances : un outil de renforcement des acquis scolaires

Les résultats montrent que **des apprenants** estiment avoir progressé sur le plan scolaire grâce aux cours de vacances. Ce constat rejoint les conclusions de Tchibozo (2018, p. 113), selon lesquelles « *les dispositifs de renforcement scolaire hors période officielle permettent aux élèves de consolider leurs apprentissages et d'anticiper sur les difficultés à venir* ». De même, Adotevi (2019, p. 42) observe que les élèves inscrits aux cours de vacances réussissent mieux lors des évaluations de début d'année scolaire.

Les enseignants interrogés affirment également constater une meilleure concentration, une reprise plus fluide des cours et une appropriation plus rapide des notions dès la rentrée. Cela corrobore les travaux de Kaboré (2020, p. 75), qui souligne que « *les cours de vacances réduisent la rupture pédagogique et préparent les élèves à entrer dans une nouvelle année scolaire avec confiance* ».

Cependant, l'efficacité des cours semble davantage marquée chez les élèves déjà motivés ou issus de milieux encadrés, ce qui pose le problème de leur portée généralisable.

2.4.2. Les effets psychologiques et physiques : entre surcharge et démotivation

Moins de la moitié des élèves interrogés ont déclaré se sentir fatigués et signalé une démotivation à la rentrée. Ce constat s'inscrit dans les conclusions de Napo (2021, p. 88), pour qui « *une surcharge cognitive pendant la période de repos peut altérer l'enthousiasme scolaire et entraîner une lassitude durable* ». Cet auteur souligne que le temps de vacances doit répondre à des besoins spécifiques de récupération physique et psychologique chez l'enfant.

L'absence d'activités récréatives ou ludiques dans plusieurs centres observés entraîne un déséquilibre dans l'approche pédagogique, au profit d'un enseignement concis et intensif et mais stérile. Cela s'oppose aux recommandations de Viau (2009, p. 154), qui rappelle que « *la motivation scolaire dépend en grande partie de l'alternance entre effort, plaisir et reconnaissance* ».

Ainsi, en dépit du fait que les cours de vacances répondent à une logique de performance académique, ils semblent générer, en parallèle, un épuisement mental et une perte d'intérêt chez certains apprenants, en l'occurrence les plus jeunes.

2.4.3. L'accès inégal aux cours : une source d'exclusion silencieuse

Les résultats montrent que les enfants de milieux favorisés sont nettement plus présents aux cours de vacances que ceux issus de familles modestes. Ce constat conforte les analyses de Assani (2020, p. 66), qui dénonce une « *reproduction des inégalités sociales à travers les dispositifs d'apprentissage parascolaire* ».

Selon Bourdieu et Passeron (1970, p. 176), « *l'école tend à légitimer des inégalités préexistantes, et les dispositifs complémentaires comme les cours privés ou les cours de vacances accentuent ces écarts* ». Cette tendance est confirmée au Bénin où, faute de moyens financiers, d'informations ou d'infrastructures de proximité, certaines familles excluent leurs enfants de ces dispositifs.

Par ailleurs, Zinsou (2017, p. 92) rappelle que « *les cours privés de vacances deviennent parfois une norme implicite dans les écoles urbaines, ce qui marginalise davantage les enfants des zones rurales ou pauvres* ». Cette dynamique crée un fossé entre ceux qui peuvent « réviser et anticiper » et ceux qui « décrochent davantage » pendant les vacances. Ce constat rejoint les travaux d'Adjé (2020, p. 134), qui soulignent l'influence du contexte économique et social sur l'accès aux dispositifs de soutien pédagogique.

En somme, les résultats de cette recherche corroborent globalement les conclusions des études antérieures. Toutefois ils révèlent certaines tensions entre bénéfices scolaires et effets secondaires (Dubet, F. et Duru-Bellat, M., 2024). Par conséquent, ils mettent en évidence, l'efficacité ciblée mais exclusive des cours de vacances (Sen, A., 1999).

En somme, les résultats soulignent un dilemme éducatif en ce sens que les cours de vacances soulèvent des enjeux majeurs en termes de santé, de motivation et d'équité, bien qu'ils semblent efficaces pour améliorer les performances scolaires. Une réflexion s'impose donc sur l'organisation, la durée et les conditions d'accès afin de concilier réussite académique et bien-être des élèves. Pour ce fait, cette étude suggère la nécessité d'un encadrement pédagogique structuré et plus équilibré pendant les cours de vacances, ainsi qu'une régulation institutionnelle de l'accès pour réduire les inégalités.

CONCLUSION

Cette étude a permis de mieux comprendre les effets des cours de vacances sur les apprenants au Bénin. À travers une méthodologie mixte combinant des données quantitatives (questionnaires) et qualitatives (entretiens et observations), elle a exploré les avantages cognitifs, les effets psychoaffectifs et les inégalités d'accès liées à cette pratique éducative en pleine expansion.

Les résultats révèlent que les cours de vacances présentent des effets globalement positifs sur les performances scolaires des apprenants, particulièrement ceux en classes d'examen, ce qui confirme la première hypothèse selon laquelle *les cours de vacances contribuent à l'amélioration des résultats scolaires*. En effet, la plupart des élèves interrogés ont noté une progression, et les enseignants ont observé une meilleure reprise des apprentissages à la rentrée.

Cependant, l'étude met également en évidence que près de la moitié des élèves ressentent une fatigue importante, et un tiers d'entre eux évoquent une démotivation, infirmant partiellement la deuxième hypothèse qui prévoyait que *les cours de vacances, bien encadrés, ne nuisent pas au bien-être des enfants*. L'absence d'activités récréatives et

le manque de repos sont révélés comme des points faibles de l'organisation actuelle des cours de vacances au Bénin.

Enfin, l'étude confirme la troisième hypothèse, selon laquelle *les élèves issus de milieux favorisés bénéficient davantage des cours de vacances*. Les inégalités sociales et économiques influencent fortement l'accès à ces cours, ce qui justifie les inégalités déjà présentes dans le système éducatif béninois.

La triangulation des données quantitatives et qualitatives a permis de renforcer la validité des résultats en croisant les perceptions des élèves, parents et enseignants. Le recours à un échantillonnage raisonné dans trois départements du sud du Bénin assure une diversité de contextes scolaires. Cette approche met en lumière, une lecture riche, nuancée et contextualisée des réalités éducatives.

Toutefois, cette recherche présente certaines limites. D'abord, l'étude a eu lieu dans une zone géographiquement restreinte aux milieux urbains et périurbains du sud du Bénin. Ce qui réduit le champ de généralisation totale des résultats à l'ensemble du pays, notamment aux zones rurales. Ensuite, les effets à long terme des cours de vacances sur les trajectoires scolaires et psychoaffectives n'ont pas pu être mis en évidence au tant que l'influence des enseignants (compétence) n'ayant été abordée qu'indirectement.

Malgré ces limites, cette étude apporte une contribution importante aux débats sur l'efficacité des dispositifs d'apprentissage extrascolaire en Afrique subsaharienne. Elle met en lumière des pratiques pédagogiques utiles, mais qui nécessitent un encadrement mieux pensé, respectueux du rythme de développement de l'enfant et accessible à tous. Au regard de ces limites, l'article suggère que pour les recherches futures, il serait pertinent d'élargir l'étude à d'autres régions du Bénin, notamment rurales, institutionnaliser le système des cours de vacances au Bénin, conduire une étude longitudinale pour observer les effets durables des cours de vacances, analyser le rapport entre qualité des enseignants vacanciers et impact sur les élèves et d'examiner les alternatives pédagogiques plus ludiques et inclusives pendant les vacances. Ainsi, les cours de vacances, s'ils sont bien structurés et inclusivement organisés, peuvent devenir un outil stratégique au service de la réussite éducative, et non une source de gain supplémentaire.

Par ailleurs, l'article renvoie à l'encadrement institutionnellement les cours de vacances. Dans ce sens, il est souhaitable que le ministère de l'éducation fixe une réglementation claire sur les modalités d'organisation, la durée, les effectifs par classe et les contenus pédagogiques à enseigner. Une supervision régulière permettrait d'éviter les dérives marchandes et d'assurer la qualité. Dans la même optique, l'article recommande de sélectionner les enseignants qualifiés, formés à la pédagogie différenciée et capables d'adapter leurs enseignements aux difficultés spécifiques des élèves. Pour les motiver, il souhaite qu'un système d'accréditation ou de certification soit mis en place pour les enseignants de cours de vacances. En outre, cette étude

projette que les cours de vacances poursuivent des objectifs pédagogiques claires avec des contenus qui doivent être recentrés sur la consolidation des acquis, le soutien aux élèves en difficultés et le développement de compétence transversale. Cela éviterait que ces cours se transforment en répétition mécanique des programmes ordinaires et assurerait l'accessibilité sociale. Ainsi, elle réduirait les inégalités, assurerait les dispositifs d'appui financier (bourses, subvention locale, partenariat communautaire) qui pourraient être mis en place afin que les enfants issus de milieux défavorisés aient aussi accès au cours de vacances. Ensuite, elle conseille de valoriser l'éthique professionnel des enseignants en élaborant un programme de sensibilisation en leur faveur, à la finalité éducative de ces cours et les encourage à privilégier l'intérêt des apprenants sur la seule recherche de profil. De même, des incitations symboliques ou institutionnelles (attestation de mérite, reconnaissance professionnelle) sont nécessaires pour compléter les rémunérations financières. Enfin, pour s'assurer de la réussite du processus, un suivi évaluation semble indispensable. A cet effet, une évaluation régulière et bien organisée permettrait de mesurer l'impact des cours de vacances sur les acquis scolaires et le bien-être des élèves afin d'ajuster les pratiques. Cette démarche garantirait la pertinence et la durabilité du dispositif des cours de vacances au Bénin.

Références bibliographiques

- Adotevi, A. (2019). *Pratiques éducatives et réussite scolaire en Afrique de l'Ouest*. Cotonou : Les Presses Universitaires du Bénin.
- Alter, N. (2000). *Sociologie de l'entreprise et de l'innovation*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Altet, M. (2000). *L'analyse de pratiques professionnelles*. Paris : PUF.
- Assani, M. (2020). Inégalités scolaires et accès aux dispositifs éducatifs non formels au Bénin. *Revue Africaine de l'Éducation et du Développement*, 12(2), 61-72.
- Bibeau, G. (2011). L'impact des interruptions scolaires sur les apprentissages. *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, (56), 97-110.
- Boudon, R. (1973). *L'inégalité des chances*. Paris : Armand Colin.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinction. Critique sociale du jugement*. Paris : Les Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (1997). *Méditations pascaliennes*. Paris : Seuil.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Les Éditions de Minuit.
- Bray, M. (2000). *Privatisation et éducation en Afrique subsaharienne*. Dakar : UNESCO-BREDA.

- Bray, M. (2003). *Adverse effects of private supplementary tutoring: Dimensions, implications and government responses*. Paris : UNESCO-IIEP.
- Chalot, P. (2013). Effets des rythmes scolaires sur la réussite et le bien-être des élèves. *Revue Française de Pédagogie*, (184), 55-70.
- Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (2000). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. *Review of Educational Research*, 66(3), 227-268.
- Dubet, F. (2002). *Le déclin de l'institution*. Paris : Seuil.
- Hartmann, S. (2008). The informalisation of education: Sub-Saharan supplementary tutoring. *International Review of Education*, 54(5-6), 529-547.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London : Routledge.
- Kaboré, A. (2020). *Rythmes scolaires et performance des apprenants en Afrique de l'Ouest*. Ouagadougou : Éditions Sankofa.
- Lahire, B. (1995). *Tableaux de familles. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires*. Paris : Gallimard-Seuil.
- Napo, D. (2021). Temps de repos et équilibre psychologique des enfants scolarisés. *Revue Ouest-Africaine de Psychologie et Éducation*, 7(1), 77-93.
- Perrenoud, P. (1996). *La pédagogie différenciée : Des intentions à l'action*. Paris : ESF.
- Tardif, M. (1992). *Pour un enseignement stratégique*. Montréal : Les Éditions Logiques.
- Tchibozo, G. (2018). *Apprentissages parascolaires et réussite scolaire au Bénin*. Abomey-Calavi : Presses de l'UAC.
- Véronique, G., & Rochex, J.-Y. (2015). Dispositifs de soutien scolaire et inégalités éducatives. *Revue Française de Pédagogie*, (192), 23-38.
- Viau, R. (2009). *La motivation en contexte scolaire*. Bruxelles : De Boeck.